

O'ZBEK VA INGLIZ TILIDA KIRITMALARNING QIYOSIY GRAMMATIK TAHLILI

Ismoilova Nodira Rustamovna

Urganch Davlat Universiteti Lingvistika (ingliz tili)
yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7663387>

Annotatsiya: ushbu maqolada o'zbek va ingliz tilida kiritmalar qiyosiy grammatik tahlil etilgan bo'lib, unda o'zbek tilida kiritmalarning o'рни va ingliz tilida kiritmalarning turlari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kiritmalar, parafraza, til, grammatika, gap, o'zbek tili, ingliz tili.

Kirish va kiritma qurilmalar gapning biror bo'lagi bilan sintaktik munosabatga kirishmaydi. Ular gapning ayrim bo'lagi yoki butun ifodaga so'zlovchining sub'ektiv munosabatini, emotsional tuy'usini ifodalaydi. So'z turkumidan ajralib chiqib, faqat modal ma'no ifodalovchi so'zlar (masalan, shekilli, demak, modomiki), ma'lum so'z turkumidan ajralib chiqmagan kirish va gap bo'lagi vazifasida qo'llanuvchi so'zlar (qisqasi, rost, aftidan, oxiri) kirish bo'lak vazifasida keladi. Kirish so'zlar bir so'zdan iborat bo'lib, ma'lum so'z turkumlari bilan bog'lanadilar.

Kiritma qurilmalar. Kiritma qurilmalar gap mazmuniga yoki uning ayrim bo'laklari ma'nosiga oid qo'shimcha izoh, ma'lumotlar beradi. Bular gap tarkibiga nutq jarayonida kiritilib, gap bilan mantiqiy-semantik jihatdan munosabatga kirishadilar. Kiritma qurilmalar intonatsion jihatdan mustaqillika ega bo'ladilar. Ular biror so'roqqa javob bo'lmaydilar, semantik vazifa bajarmaydilar, gap bo'lagi yoki qo'shma gaplarning komponenti bo'lib hisoblanmaydilar.

O'zbek tilida kiritma qurilmalarning gap tarkibida qo'llanish shakllari uch tipga bo'linadi:

- kiritma so'z,
- kiritma birikmalar,
- kiritma gaplar.

Kiritma so'z ayrim so'z shaklida bo'ladi: Ustozi (Vohidov) o'z shogirdlarining qobiliyatli yigit ekanligini maqtar edi.

Kiritma birikmalar so'z birikmasi shaklida bo'ladi: U (safardan qaytgan kishi)... juda mayda odatiy voqealarni ham qoldirmay so'zlar edi.

Kiritma gaplar gap shaklida bo'ladi: Shu payt dumi kalta chavkar ot mingan qora soqolli keksa bir bek (yuzi ayollarniki singari tuksiz bo'lganidan, jangchilar o'zaro uni ko'sa dnb atashardi) Husaynning yoniga yugurib keldi. Kirish qurilmalar gap boshida kelsa, undan keyin, gap oxirida kelsa, undan oldin, gap

ichida kelsa, har ikki tomonidan vergul qo'yiladi. Kiritma qurilmalar, odatda, qavsga olinadi va tire bilan ajratiladi.

Ingliz tilida kiritmalar turli-tumandir. Ularning bir qancha turlari mavjud bo'lib, ular gapning umumiy ma'nosini o'zgartirmagan holatda gapga qo'shimcha ma'no berib turadi. Misol uchun, *Finally he answered my question – Nihoyat, u mening savol javob berdi.* Quyida ularning bir qancha turlarini ko'rib chiqamiz.

Nutq belgilari bir xil funktsiyaga ega bo'lgan turli grammatik kategoriyalarni o'z ichiga olgan funktsional sinfni tashkil qiladi. Ingliz tilida diskurs belgilari ya'ni o'zbektilida kiritmalar matn qismlarini bog'laydi, ular orasidagi o'tishni osonlashtiradi va shuning uchun matnning uyg'unligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, nutq belgilari ular orqali bog'langan matn elementlari o'rtasidagi semantik-pragmatik munosabatni namoyon qiladi. Demak, diskurs belgilari xuddi o'zbek tilidagidek sintaktik funktsiyani emas, balki semantik-pragmatik vazifani bajaradi.

Nutq belgilari bilan bog'langan elementlar xilma-xildir. Ular fraza elementlari, jumlar, paragraf ichidagi jumlar guruhi yoki hatto butun paragraflar bo'lishi mumkin. Diskurs belgilari, hattoki, ekstralingvistik hodisa bilan bog'langan lingvistik elementni ham kiritishi mumkin. Diskurs belgilarini o'rganish mavzusi sifatida birinchi marta ingliz tilshunosligida Levinson ko'rib chiqqan. Ushbu lingvistik elementlarning birinchi jiddiy tekshiruvini Schiffrin tomonidan o'tkazilgan. U ingliz tilidagi and, because, but, I mean, now, oh, or, so, then, well so'zlarini tahlil qildi. Ingliz tilida kiritmalar bir gap va boshqa gap o'rtasida mavjud bo'lib, rasmiy munosabat turini ta'minlaydi:

- Gapga qo'shimcha ma'lumot kiritadi (and, furthermore, add to that)
- Misol keltiradi (for instance, thus, in other words)
- Ma'lumotlarni qarshilantiradi (or, on the other hand, however, conversely)
- Gapni xulosalaydi (by the way, well, to sum up, anyway)
- Gaplarni bir –biriga bog'laydi (so, consequently, because, for this reason) yoki vaqtni ifodalaydi (formerly, then) kabi [1].

Xuddi ingliz tilida bo'lgani kabi o'zbek tilida ham kiritmalarning turi mavjud bo'lib, ular ham gapga qo'shimcha ma'no yuklashga xizmat qiladi. Kiritmalar grammatik jihatdan shakllangan tayyor gap strukturasi kiritilib, gapdagi grammatik aloqani ham, tugal intonasiyani ham uzib qo'yadi, uni murakkablashtiradi. Kiritma ifodalayotgan ma'no ko'pincha asosiy gap mazmuniga nisbatan boshqa yo'nalishda, yo'l-yo'lakay kiritilgan ikkinchi darajali (ba'zan, eng muhim) izoh, qo'shimcha ma'lumot tarzida bo'ladi. Bu og'zaki

nutqdagi asosiy gap mazmunini, gapning kiritmadan oldingi qismi bilan keyingi qismini birgalikda tushunilishiga oz bo'lsa ham, halaqit beradi. Shuning uchun bo'lsa kerak, kiritmalarning ishlatilishini fikrni aniq shakllantira olmaslikdan deb baholash, ularning ekspressiv-stilistik jihatlariga e'tibor bermaslik hollari ham uchraydi. Kirish so'z, kirish birikma mazmunan butun bir gapga yoki uning biror bo'lagiga tegishli bo'ladi. Kirish so'z va kirish birikma. So'zlovchining bayon qilinayotgan fikrga bo'lgan turli munosabatini ifodalaydi:

1. Ishonch yoki tasdiqni (albatta, to'g'ri, haqiqatan, darhaqiqat, shubhasiz, so'zsiz kabilar): Albatta, mendan ko'ra paxta ishining ustalari yaxshiroq bilishadi. (J.Abdullaxonov). To'g'ri, til suyaksiz-u, lekin suyakni sindiradi. (SHuhrat).
2. Gumonni (ehtimol, balki, aftidang, chamasi kabilar): Ehtimol, o'z xatolarini tuzatmoqchi bo'lib yurgandir? (P.Qodirov). Aftidan, professorning so'zlari unchalik quvonishga arziydigan emas shekilli. (J.Abdullaxonov).
3. Afsuslanish, taajjubni (afsuski, attang, essiz, baxtga qarshi kabilar): Afsuski, boya hamma raislarni mehnatga chaqirmagan ekansiz, Otaqo'zi aka, - dedi Xolmurodov. (O.YOqubov).
4. Eslatishni (darvoqe, aytgandek, aytmoqchi kabilar): Aytgandek, sizdan bir nima so'ramoqchi edim... (A.Muxtor). Darvoqe, Anvarga ko'p mehnatim singgan ... (A.Qodiriy) [2].

Bayon qilingan fikrning kimga qarashli ekanligini ifodalaydi (menimcha, sizningcha, ularning aytishicha, aytishlaricha kabilar): menimcha, to'g'risini o'z vaqtida aytib, xatoning oldini olgan yaxshidir. (J.Abdullaxonov). Keksalarning aytishicha, o'sha suv tog'ning tirqishidan oqib kelib, manna shu buloqdan chiqarmish. (P.Qodirov). Eshitishimcha, Anorxon bilan musobaqalashishga kelishibsizlarmi? (J.Abdullaxonov). Tadqiqotchi olimlarning fikricha, chinor daraxtini qadim - qadim davrlarda yurt kezuvchi sayyohlar, savdogarlar ... Eron va unga qo'shni mamlakatlardan O'zbekistonga olib kelishgan. (A.Aminov).

Bayon qilingan fikrning tarkibini ifodalaydi (avvalo, nihoyat, birinchidan, ikkinchidan kabilar): Nihoyat, xuddi yoshi ulug' odamlardek viqor bilan qadam bosib Asadillo paydo bo'ldi. (F.Musajonov). Birinchidan, bugun hamisha opaning yubiley kechalari, ikkinchidan, ertaga oblastъ yosh yozuvchilarining konferensiyasi ochiladi. (O.YOqubov).

So'zlovchining asosiy fikr ichida yo'l - yo'lakay aytilgan fikrini anglatuvchi gap kiritma gap deyiladi. Kiritma gap o'zi kiritilgan gapning biror bo'lagiga mazmunan aloqador bo'lib, maxsus pauza bilan ajratiladi. Masalan: Nima

uchundir Ahmad yuragida ayriliq jafosi, achinish sezmani (bu his keyin uning yuragini o'rtaydi). (F.Musajonov). O'zbek tilida kiritma gap ko'pincha qavs ichida beriladi: Hay, aytmoqchi, Oyim kelgan ekanlar (u "Oyim" deb Humayrabonuni ko'zda tutardi). (J.Abdullaxonov). Ba'zan esa u asosiy gapdan tire orqali ajratiladi: Shunday qilib, Asal va Samad o'g'lining ismi shunday ekan – bizning yo'l uchastkamizda qolishdi. (CH.Aytmatov).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Šiniajeva discourse markers: their functions and distribution across registers. Vilnius 2005
2. Qurbonova M. Hozirgi zamon o,,zbek tili (Sodda gap sintaksisi uchun materiallar). – T.: Universitet, 2002
3. Omonturdiyev J. Hozirgi o,,zbek adabiy tilida gap bo,,lamlari tipologiyasi. – T.: O,,qituvchi, 1988.
4. A pilot study of Hungarian discourse markers. Language and Speech 53(2): 135–80. <https://doi.org/10.1177/0023830909357162> Detges, Ulrich & Beeching, Kate. 2014.

